

Eficácia dos métodos fisioterapêuticos no tratamento da disfunção erétil: revisão de literatura

Most effective physiotherapy conduct and methods in the treatment of erectile dysfunction: literature review

¹Rodrigo Welington Gonçalves Matias; ¹Victor Hugo Michiles Gusmão; ²Thaiana Bezerra Duarte

DOI: 10.5281/zenodo.8002500

Envio:26/05/2023
Aceite:04/06/2023

RESUMO: A disfunção erétil (DE) é a incapacidade de manter uma ereção suficiente para obter um bom desempenho sexual. A ereção é dependente de vários fatores como sociais, psicológicos e fisiológicos. Envolvendo também um preconceito imposto na sociedade masculina. Dentre os diversos tratamentos, existem as técnicas que são chamadas de não invasivas, dentre elas, as intervenções fisioterapêuticas fornecem estratégias de tratamentos, indolor, de fácil desempenho e custo baixo. **Objetivo:** Verificar os efeitos dos métodos fisioterapêuticos mais eficazes no tratamento e reabilitação de pacientes com DE, apresentando e comparando as técnicas e condutas. **Materiais e método:** Trata-se de um artigo de revisão literária, realizado em março de 2023, tendo como base de dados as plataformas PubMed e a plataforma BVS, tendo como descritores “Erectile dysfunction and physiotherapy”, “Erectile Dysfunction” e “Physical Therapy”. **Resultados:** Foram encontrados 209 artigos, sendo 5 selecionados para serem utilizados na revisão. Quatro literaturas utilizadas apontaram efeitos positivos, uma ao utilizar como ferramenta os exercícios com ênfase na musculatura do assoalho pélvico e mudanças de hábitos de vida. Outro estudo destacou o uso de exercícios aeróbicos e eletroestimulação. E dois artigos mostraram os benefícios gerados pelo uso de terapia por ondas de choque de baixa intensidade LISWT. Em contrapartida, uma terceira literatura que também utilizava o LISWT como objeto de estudo, não demonstrou melhora aparente após seu uso. **Conclusão:** As condutas fisioterapêuticas de eletroterapia e cinesioterapia demonstraram efeitos benéficos no tratamento da DE. **Palavras-chave:** Disfunção Erétil. Fisioterapia.

ABSTRACT: Erectile dysfunction (ED) is the inability to maintain an erection long enough to perform sexually. The erection is dependent on several factors such as social, psychological and physiological. Also involving a prejudice imposed on male society. Among the various treatments, there are techniques that are called non-invasive, among them, physiotherapeutic interventions provide treatment strategies, painless, easy to perform and low cost. **Purpose:** To verify the most effective physiotherapeutic effects in the treatment and rehabilitation of patients with ED, presenting and comparing techniques and approaches. **Methods:** This is a literature review article, carried out in March 2023, based on the PubMed platforms and the BVS platform, with the descriptors “Erectile dysfunction and physiotherapy”, “Erectile Dysfunction” and “Physical Therapy”. A total of 209 articles were found, 5 of which were selected to be used in the review. **Results:** Four literatures used showed positive effects, one using exercises with an emphasis on pelvic floor muscles and changes in lifestyle as a tool. Another study highlighted the use of aerobic exercises and electrostimulation. And two articles showed the benefits generated by the use of LISWT low-intensity shock wave therapy. On the other hand, a third literature that also used LISWT as an object of study, did not show apparent improvement after its use. **Conclusion:** Electrotherapy and kinesiotherapy physiotherapeutic conducts demonstrated beneficial effects in the treatment of ED. **Keywords:** Erectile dysfunction. Physiotherapy.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte - UNINORTE; ²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte - UNINORTE.
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, centro | Manaus | AM | CEP:69020-030 | (92) 3212-5000.

1 INTRODUÇÃO

A disfunção erétil (DE) é classificada como a incapacidade de manter uma ereção suficiente para obter um desempenho sexual satisfatório (BETTOCCHI et al, 2021).

De acordo com Chang-Ming Wang (2023) a DE é uma doença comum do sistema reprodutor masculino, além disso, afeta a qualidade de vida dos pacientes e de seus parceiros.

A ereção é dependente de vários fatores como o relaxamento do músculo liso do corpo cavernoso, o aumento do fluxo arterial e a restrição do fluxo venoso de saída. Esses mecanismos podem estar prejudicados em várias doenças, sendo que, em alguns casos, a DE pode ser considerada como marcador precoce de problemas mais graves (SARRIS et al, 2016).

A disfunção erétil (DE) é a incapacidade recorrente de obter e manter uma ereção que permita atividade sexual satisfatória. As causas podem ser classificadas como de etiologia psicológica, orgânica ou ainda uma combinação de ambas. As causas psicogênicas mais comuns incluem ansiedade de desempenho, transtornos psiquiátricos (ansiedade e depressão) e conflitos no relacionamento. Entre os fatores orgânicos, encontram-se causas vasculares, endócrinas, neurológicas, relacionadas a drogas e a intervenções urológicas. Homens com disfunção erétil tem o desempenho ruim no trabalho, problemas com relacionamento com a parceira e insatisfação pessoal com a vida sexual (MOREIRA Jr. et al, 2014).

Sarris (2016) relatou que a DE é a mais comum disfunção sexual que acomete homens após os 40 anos. Estima-se que mais de 100 milhões de homens no mundo tenham algum grau de DE.

De acordo com uma pesquisa feita em 2020 pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a DE é a doença menos tratada no mundo e alguns estudos mostram que a incidência aumenta de acordo com a idade. Cerca de 4% dos homens aos 40 anos e quase 20% aos 60 anos apresentam total incapacidade de alcançar ereção. A incidência sobe para 50% em homens com mais de 75 anos.

Segundo Javaroni (2011) a fisioterapia não possui uma especialidade direcionada a saúde do homem, no entanto, os cuidados ligados a esse público são aplicados em seus diversos segmentos, nos âmbitos da prevenção, promoção e reabilitação da saúde.

Dentre os diversos tratamentos, existem as técnicas que são chamadas de não invasivas, diferentes opções de tratamento para a DE já estão disponíveis. As intervenções fisioterapêuticas fornecem estratégias de tratamentos, indolor, de fácil desempenho e custo baixo, diferentemente de outras formas de tratamento e intervenções (JESUS; LIMA et al., 2016).

O termo clínico para terapia por ondas de choque é terapia por ondas de choque de baixa intensidade. É uma terapia não invasiva usada na ortopedia há anos para ajudar a curar ossos quebrados, ligamentos e tendões lesionados (BIGGERS, 2017).

A terapia de choque de baixa intensidade também tem sido usada para melhorar a cicatrização de feridas. Usando ondas sonoras direcionadas de alta energia, a terapia de choque de baixa intensidade pode acelerar o reparo de tecidos e o crescimento celular. (JAVARONI, 2011).

Ortigara (2021) afirma que as ondas de choque para DE é um tratamento que utiliza um pequeno aparelho que emite ondas de baixa pressão acústica para melhorar a ereção. Essas ondas produzem pequenos choques no pênis que auxiliam na recuperação da irrigação do tecido cavernoso peniano, o que faz com que o órgão fique e permaneça ereto, por meio da formação de novos vasos sanguíneos.

Essas ondas de choque no pênis se propagam e interagem com o tecido, incentivando a formação de novos vasos sanguíneos que ativam a neovascularização. Vale ressaltar que esses pulsos conseguem atingir as partes mais profundas, o que faz com que a energia seja entregue para todas as áreas. Há, ainda, a opção de alterar a profundidade de foco, bastando aplicar em apenas um lado do pênis durante o tratamento (ORTIGARA, 2021).

A fisioterapia do assoalho pélvico pode tratar com sucesso problemas de natureza sexual ou pélvica. Um homem pode sofrer de DE por hiper ou hipoatividade dos músculos pélvicos. A fisioterapia do assoalho pélvico pode tratar de problemas nas áreas lombo sacro-quadril e abdômen pélvica que podem causar disfunção erétil. Fisioterapeutas especializados podem avaliar os nervos, fáscias, órgãos e sistemas musculoesqueléticos nessas regiões para isolar as causas neuro musculoesqueléticas da DE (ANTONIOLI; SIMÕES, 2010).

O estudo desse tema faz-se de extrema importância, tendo em vista que a DE ainda é tratada como tabu na sociedade atual. Impacta a vida do homem não somente a nível sexual, mas estende-se também a nível social e psicológico.

O objetivo deste estudo é verificar os efeitos fisioterapêuticos mais eficazes no tratamento e reabilitação de pacientes com DE, apresentando e comparando as técnicas e condutas.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um artigo de revisão literária, realizado em março de 2023, tendo como base de dados as plataformas *PubMed* (*Public Medline*) onde os descritores utilizados foram “*Erectile dysfunction and physiotherapy*” e a plataforma *BVS* utilizando as seguintes palavras-chave: “*Erectile Dysfunction*” e “*Physical Therapy*”. Como conectivos foram utilizados “OR” e “AND”.

Dentre estes, foram aplicados os critérios de inclusão e de exclusão que servem para uma melhor filtragem dos temas.

Como critério de inclusão foram selecionados artigos que: fossem de intervenção, randomizados e estudos de caso. Também foram utilizados artigos que abordam as condutas fisioterapêuticas para o tratamento da DE e artigos publicados nos últimos 10 anos na base de dados *BVS* e nos últimos 20 anos na base de dados *PubMed*.

Como critérios de exclusão foram retirados artigos que abordavam o sexo feminino; artigos duplicados; não disponíveis na íntegra; fugiam dos idiomas português e inglês.

3 RESULTADOS

Através dos filtros de seleção, foram encontrados 209 artigos. Dentre estes, 122 artigos foram encontrados na base de dados *PubMed*, e na base *BVS* foram encontrados 87 artigos.

Entre os 209 artigos encontrados, 29 foram selecionados para leitura de título e resumo, 24 foram descartados por não atenderem aos critérios de inclusão (artigos indisponíveis; artigos de revisão; em outro idioma ou que fugiam do tema). Dito isto, a revisão final foi constituída por 5 artigos, sendo 4 selecionados na plataforma *PubMed* e 1 na base de dados *BVS*. (Figura 1)

Figura I - Fluxograma do Estudo

A síntese dos artigos utilizados nesta revisão encontra-se no quadro abaixo:

Quadro I - Síntese dos estudos incluídos na revisão.

AUTOR / ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
Dorey et al (2005)	Ensaio Clínico	Examinar o papel dos exercícios do assoalho pélvico como forma de restaurar a função erétil em homens com disfunção erétil.	Ao todo, 55 homens com idade > 20 anos que tiveram disfunção erétil por > ou = 6 meses foram recrutados para um estudo controlado randomizado com um braço cruzado. Os homens foram tratados com exercícios para os músculos do assoalho pélvico (ensinados por um fisioterapeuta) com biofeedback e mudanças no estilo de vida (grupo de intervenção) ou foram aconselhados apenas sobre mudanças no estilo de vida (grupo controle). Os pacientes de controle que não responderam após 3 meses foram tratados com a intervenção. Todos os homens receberam exercícios em casa por mais 3 meses. Os resultados foram medidos usando o Índice Internacional de Função Erétil (IIEF), medições de pressão anal e avaliações independentes (cegas).	Após 3 meses, a função erétil dos homens no grupo de intervenção foi significativamente melhor do que no grupo de controle (P <0,001). Os pacientes de controle que receberam a intervenção também melhoraram significativamente 3 meses depois (P <0,001). Após 6 meses, a avaliação cega mostrou que 40% dos homens haviam recuperado a função erétil normal, 35,5% melhoraram, mas 24,5% não conseguiram melhorar.
Oliveira et al (2019)	Ensaio Clínico	O objetivo deste estudo foi avaliar os resultados do LiSWT em pacientes tratados para disfunção erétil e a influência da duração da disfunção erétil nos resultados do tratamento.	Foi realizado um estudo prospectivo aberto de braço único com 25 pacientes tratados com LiSWT para disfunção erétil. Os pacientes foram avaliados com o IIEF-5 no início e seis semanas e três meses após o LiSWT, e com ultrassom Doppler dinâmico peniano antes do tratamento e seis semanas depois. Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com o tempo de evolução da DE: pacientes com mais de 24 meses e menos de 24 meses de DE.	Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi identificada entre os dois grupos.
Rislanu et al (2020)	Ensaio Clínico Randomizado	Investigar os efeitos da Estimulação Elétrica (EE) em comparação com o Exercício Aeróbico (AE) no manejo de indivíduos com Disfunção Erétil (DE).	Trinta pacientes diagnosticados com DE (idade média de 39,17 ± 6,21 anos) foram randomizados em dois grupos, A e B, com 15 participantes em cada grupo. O Grupo A recebeu EE enquanto o Grupo B recebeu AE. O Índice Internacional de Função Erétil (IIEF-5) foi usado para avaliar as funções sexuais dos participantes no início e	O resultado indicou uma diferença significativa entre os grupos A e B. Após 6 semanas os resultados do estudo indicaram que tanto a estimulação elétrica e/ou exercícios aeróbicos são opções eficazes de tratamento não invasivo para DE. Em comparação direta, no entanto, a eletroestimulação provou ser de superior eficácia.

			após 6 semanas de intervenção. As diferenças dentro do grupo e entre os grupos foram analisadas usando testes dependentes e independentes, respectivamente.	de intervenção.
Sramkova et al (2020)	Estudo duplo-cego randomizado	Avaliar o resultado do tratamento de LiSWT para disfunção erétil em ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, simples-cego.	60 pacientes foram randomizados em 2 grupos pareados por idade: Grupo A - tratamento e Grupo B - placebo. O tratamento consistiu em 4 sessões na unidade PiezoWave2 (R. Wolf e ELvation Medical). A eficácia foi avaliada de acordo com o Índice Internacional de Função Erétil 5 (IIEF-5), Pontuação de Dureza Erétil (EHS), questões 2 e 3 do Perfil de Encontro Sexual (SEP 2, SEP 3) e pontuações da Pergunta de Avaliação Global (GAQ) no início do estudo e 4 e 12 semanas após o tratamento. Foi avaliado a satisfação subjetiva do paciente e do parceiro.	Uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos foi encontrada em 4 e 12 semanas após o tratamento. Foi observada a melhora da qualidade da ereção medida pelo IIEF-5 após a semana 12. Aumento do EHS após 4 e 12 semanas. Após 12 semanas notou-se melhora também no GAQ, SEP 2, SEP 3 e melhora na satisfação do paciente e do parceiro.
Ortac et al (2021)	Estudo prospectivo, randomizado.	Comparar os resultados em pacientes com DE após ESWT e tratamento com placebo.	66 pacientes foram submetidos a um tratamento de 4 semanas e um acompanhamento de 48 semanas. Foram incluídos pacientes com idade entre 18 e 75 anos e diagnóstico de DE leve (escore IIEF-EF = 17-25) feito pelo menos seis meses antes da inclusão no estudo e confirmado por ultrassonografia Doppler peniana (US) no exame inicial. Foram usados como avaliação parâmetros antes e após a intervenção e relatos dos pacientes sobre o desempenho sexual.	Aos 3 meses de acompanhamento, os escores médios de IIEF-EF foram significativamente maiores em pacientes ESWT do que em pacientes placebo, e os escores IIEF-EF de pacientes ESWT permaneceram altos durante os 6 meses de acompanhamento. A porcentagem de pacientes relatando penetração bem-sucedida (SEP2) e relação sexual (SEP3) em mais de 50% das tentativas foi significativamente maior em pacientes tratados com ESWT do que em pacientes com placebo.

LEGENDA: AE - Exercício Aeróbico. DE - Disfunção erétil. EE - Estimulação Elétrica. EHS

- Pontuação de Dureza Erétil. GAQ - Pergunta de Avaliação Global. IIEFH – Índice Internacional de Função Erétil. LiSWT - tratamento por ondas de choque de baixa intensidade. SEP - Perfil de Encontro Sexual.

Agrupando todos os artigos utilizados nesta revisão, totalizaram 236 homens com idade média de 34 anos. Entre os 5 artigos, 3 tratam-se de estudos clínicos (RISLANU et al, 2020; DOREY et al, 2005; OLIVEIRA et al, 2019) 1 artigo sobre estudo duplo-cego

randomizado (SRAMKOVA et al, 2020) e 1 artigo de estudo prospectivo randomizado (ORTAC et al, 2021).

Entre os 5 artigos utilizado, apenas 1 artigo avaliou as repercussões geradas por mudanças no estilo de vida e exercícios musculares realizados pela musculatura do assoalho pélvico (DOREY et al 2005). Os outros 4 artigos selecionados buscaram demonstrar a eficácia da eletroterapia, sendo que 1 artigo correlaciona a estimulação elétrica e o exercício aeróbico (EE) buscando benefícios no tratamento da disfunção erétil individualmente (RISLANU et al 2020). Um artigo analisou o resultado do LiSWT em pacientes tratados para disfunção erétil e a influência da duração da disfunção erétil nos resultados do tratamento (OLIVEIRA et al 2019). Dois artigos buscaram comparar os resultados em pacientes com DE após LiSWT e tratamento com placebo (ORTAC et al, 2021; SRAMKOVA et al, 2020).

4 DISCUSSÃO

Quatro literaturas utilizadas apontaram efeitos positivos, um ao utilizar como ferramenta os exercícios com ênfase na musculatura do assoalho pélvico e mudanças de hábitos de vida. Outro estudo destacou o uso de exercícios aeróbicos e eletroestimulação. E dois artigos mostraram os benefícios gerados pelo uso de terapia por ondas de choque de baixa intensidade LISWT. Em contrapartida, uma terceira literatura que também utilizada o LISWT como objeto de estudo, não demonstrou melhora aparente após seu uso.

Em seu estudo, Grace Doray et al (2005) relatam que os exercícios para a musculatura do assoalho pélvico devem ser considerados como uma abordagem de primeira linha para homens que buscam a resolução a longo prazo da disfunção erétil sem intervenções farmacológicas e cirúrgicas agudas que possam ter efeitos colaterais mais significativos. No entanto, não houve melhora no grupo utilizando apenas mudanças no estilo de vida como reduzir os níveis de álcool, parar de fumar, reduzir o peso e ficar em forma. Porém, foi destacado que 3 meses tenha sido um período curto para verificar grande resultado. Nem todos os homens melhoraram; esses homens geralmente tinham outras comorbidades por exemplo, doença cardiovascular, aterosclerose, diabetes e consumo excessivo de álcool.

Rislanu et al (2020) também verificaram a eficácia dos exercícios. Exercícios aeróbicos e a estimulação elétrica foram comprovados como opções eficazes de tratamento não invasivo para DE. Mostrando-se a eletroestimulação de superior eficácia.

O LiSWT foi a ferramenta de intervenção utilizada nos estudos de Ortac et al, 2021; Sramkova et al, 2020; Oliveira et al, 2019. Em dois artigos (ORTAC et al, 2021; SRAMKOVA et al, 2020) observou-se como melhora do desempenho sexual, melhora da ereção, relatos de penetrações bem sucedidas, melhora na satisfação do paciente e do parceiro.

No estudo feito por Gruenwald et al, (2013) constataram que a LI -ESWT tem um efeito fisiológico genuíno no mecanismo erétil. É um tratamento revolucionário para disfunção erétil e provavelmente possui qualidades sem precedentes que podem reabilitar o tecido erétil. A melhora clínica na função erétil subjetiva, juntamente com a melhora significativa na hemodinâmica peniana após o LI-ESWT. Sua principal vantagem é a capacidade de melhorar e potencialmente restaurar a função erétil em homens com disfunção erétil sem farmacoterapia adicional.

Em contrapartida, ao utilizar a eletroterapia como recurso, Oliveira et al (2019) não identificou diferenças estatisticamente significativas durante o estudo entre os grupos.

5 CONCLUSÃO

Os estudos incluídos nesta revisão demonstram que técnicas por ondas de choque de baixa intensidade, exercícios aeróbicos associados a eletroterapia e exercícios com ênfase na musculatura do assoalho pélvico trazem grandes benefícios e melhoras no tratamento da DE. As melhoras no quadro de disfunção foram notadas com maior intensidade quando associados a mudanças nos hábitos de vida.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de inclusão do fisioterapeuta e dos recursos terapêuticos acima citados no tratamento primário da disfunção erétil.

6 Referências

ANTONIOLI, R. S., & SIMÕES, D (2010) - **Abordagem fisioterapêutica nas disfunções sexuais femininas;** Revista Neurociências.

BIGGERS, A., (2017) **Everything You Need to Know About Erectile Dysfunction (ED).**

DE OLIVEIRA, P. S., De Oliveira, T. R., Nunes, Á., Martins, F., & Lopes, T. (2019). **Low-intensity shock wave therapy for erectile dysfunction and the influence of disease duration.** *Archivio italiano di urologia, andrologia*, 90(4), 276–282. <https://doi.org/10.4081/aiua.2018.4.276>

DOREY, G., Speakman, MJ, Feneley, RCL, Swinkels, A., & Dunn, CDR (2005). **Exercícios do assoalho pélvico para disfunção erétil.** *BJU International*, 96(4), 595–597. doi:10.1111/j.1464-410x.2005.05690.

GRUENWALD I, APPEL B, KITREY ND, VARDI Y. **Shockwave treatment of erectile dysfunction.** *Ther Adv Urol.* 2013 Apr;5(2):95-9. doi: 10.1177/1756287212470696. PMID: 23554844; PMCID: PMC3607492.

JAVARONI, V. (2011) **Disfunção erétil: sintomas, tratamentos e causas.**

LIMA M. P., et al (2016) - **Disfunção erétil no homem idoso.**

MOREIRA Jr et al (2014) Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, Salvador, Bahia.

SALONIA A, Bettocchi C, Boeri L, Capogrosso P, Carvalho J, Cilesiz NC, Cocci A, Corona G, Dimitropoulos K, Gül M, Hatzichristodoulou G, Jones TH, Kadioglu A, Martínez Salamanca JI, Milenkovic U, Modgil V, Russo GI, Serefoglu EC, Tharakan T, Verze P, Minhas S; EAU

Working Group on Male Sexual and Reproductive Health. European Association of Urology Guidelines on Sexual and Reproductive Health-2021 Update: Male Sexual Dysfunction. *Eur Urol.* 2021 Sep;80(3):333-357. doi: 10.1016/j.eururo.2021.06.007. Epub 2021 Jun 26. PMID: 34183196.

ORTAC, M., Özmez, A., Cilesiz, N. C., Demirelli, E., & Kadioğlu, A. (2021). **The impact of extracorporeal shock wave therapy for the treatment of young patients with vasculogenic mild erectile dysfunction: A prospective randomized single-blind, sham controlled study.** *Andrology*, 9(5), 1571–1578. <https://doi.org/10.1111/andr.13007>.

ORTIGARA L. **Ondas de choque para disfunção erétil: saiba mais sobre esse tratamento**

www.drleonardoortigara.com.br, 2020. Disponível em: <https://www.drleonardoortigara.com.br/artigos/ondas-de-choque-um-tratamento-revolucionario-para-disfuncao-eretil/#:~:text=O%20tratamento%20com%20ondas%20de%20choque%20apresenta%20efic%C3%A1cia%20em%20pacientes,na%20vasculariza%C3%A7%C3%A3o%20da%20regi%C3%A3o%20peniana>. Acesso em: 27/05/2023.

RISLANU A, Auwal H, Musa D, Auwal A. **Comparative Effectiveness of Electrical Stimulation and Aerobic Exercise in the Management of Erectile Dysfunction: A Randomized Clinical Trial.** *Ethiop J Health Sci.* 2020 Nov;30(6):961-970. doi: 10.4314/ejhs.v30i6.14. PMID: 33883841; PMCID: PMC8047238;

SRAMKOVA, T., Motil, I., Jarkovsky, J., & Sramkova, K. (2019). **Tratamento da disfunção erétil usando ondas de choque extracorpóreas lineares focalizadas de baixa intensidade: ensaio clínico randomizado, cego, controlado por simulação.** *Urologia Internationalis*, 104(5-6), 417–424. doi:10.1159/000504788;

SARRIS AB, Nakamura MK, Fernandes LGR, Staichak RL, Pupulim AF, Sobreiro BP. **Fisiopatologia, avaliação e tratamento da disfunção erétil: artigo de revisão/ Pathophysiology, evaluation and treatment of erectile dysfunction: review article.** *Rev Med (São Paulo)*. 2016 jan.-mar.;95(1):18-29.

WANG CM, Wu BR, Xiang P, Xiao J, Hu XC. **Management of male erectile dysfunction: From the past to the future.** *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023 Feb 27;14:1148834. doi: 10.3389/fendo.2023.1148834. PMID: 36923224; PMCID: PMC10008940.